

RECEPTION OF THE CATHOLIC HERITAGE IN FOUR SYMPHONY IMPRESSIONS «CHURCH STAINED GLASS WINDOWS» O. RESPIGI

Popova N.A.

*1st year undergraduate departments of music history
Petrozavodsk State Conservatoire named after A.K. Glazunov*

РЕЦЕПЦИЯ КАТОЛИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЧЕТЫРЁХ СИМФОНИЧЕСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ «ЦЕРКОВНЫЕ ВИТРАЖИ» О. РЕСПИГИ

Попова Н.А.

*магистрант 1 курса, кафедры истории музыки,
Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова***Abstract**

The article examines the work of the Italian composer Ottorino Respighi – four symphonic impressions «Church stained glass windows» (1926). When using the methods of microhistory, reception and comparative analysis of musical works, it was found that in this work the reception of the Catholic heritage is manifested at different levels: architectural, literary, musical.

Аннотация

В статье исследуется сочинение итальянского композитора Отторино Респиги – четыре симфонических впечатления «Церковные витражи» (1926). При использовании методов микроистории, рецепции и сравнительного анализа музыкальных произведений было установлено, что в данном произведении католическое наследие проявляется на разных уровнях: архитектурном, литературном, музыкальном.

Keywords: Ottorino Respighi, symphonic impressions «Church stained glass windows», Claudio Guastalla, Dies irae, «Missa de Angelis», Gregorian chant, Catholic heritage.

Ключевые слова: Отторино Респиги, симфонические впечатления «Церковные витражи», Клаудио Гуасталла, Dies irae, «Месса Ангелов», григорианский хорал, католическое наследие.

Статья посвящена изучению одного из поздних сочинений итальянского композитора Отторино Респиги (1879-1936) – четырёх симфонических впечатлений «Церковные витражи» (1926). Первые оркестровые наброски появились в 1925 году, в 1926 году партитура цикла была завершена. Премьера сочинения состоялась в *Symphony-hall* г. Бостона (США) 25 февраля 1927 года в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением Сергея Кусевицкого (1874-1951).

«Церковные витражи» ещё не становились предметом самостоятельного рассмотрения ни в отечественной науке, ни в зарубежной. Однако упоминания о сочинении имеются в исследованиях музыковедов Сергея Николаевича Богоявленского (1872-1942) и Майкла Уэбба⁴. В труде Богоявленского «Итальянская музыка первой половины XX века: очерки» (1986) в главе, посвященной жизни и творчеству Респиги, имеется небольшой комментарий о «Витражах», в котором музыковед отметил «свойственное Респиги чувство звукового колорита (как оркестрового, так и гармонического), подлинное виртуозное мастерство владения оркестровой палитрой», а также лаконичность формы» [1, с.27]. В монографии Уэбба «Отторино Респиги: его жизнь и времена» (2019) приведены сведения об ис-

тории создания «Церковных витражей», представлены программные комментарии и даны краткие аналитические заметки к каждой части сочинения, также приведены личные воспоминания итальянского оперного либреттиста, современника и друга Респиги Клаудио Гуасталла (1880-1948), который внес большой вклад в создание цикла.

«Церковные витражи» показательны для творческого наследия композитора. Как отмечал Богоявленский, религиозно-философская тематика занимала заметное место в творчестве Респиги. Особую роль в обращении к данной тематике в жизни Респиги сыграло изучение наследия композиторов времен Возрождения и Барокко, когда он получал второе образование – композитора (1902) (первое – скрипач и альтист, 1900 г.) в Болонском музыкальном лицее. Большое значение в изучении на тот момент мало исследованной на тот момент в Италии музыки сыграл педагог Болонского лицея, музыковед Луиджи Торки (1958-1920), издавший в 1907 году фундаментальный труд «Музыкальное искусство в Италии» по истории итальянской музыки XIV-XVII веков. Музыковед пробудил особый интерес молодого Респиги к изучению музыки доклассической периода.

Уэбб установил, что в 1906-1907 годах Респиги «каждый день проводил много часов в библиотеке

⁴ Точные даты жизни не известны.

музыкального лица, изучая партитуры старинной итальянской музыки». С 1908 года в творчестве Респиги стали появляться обработки и инструментовки музыки Антонио Верачини, Джованни Батиста Витали, Пьетро Локателли, Джузеппе Тартини, Антонио Вивальди. В том же году Респиги завершил оркестровку «Плача Ариадны» Клаудио Монтеверди. В дальнейшем он переоркестровал «Концерт для виолончели с оркестром» Луиджи Боккери (1923) и оркестровал «Пассакалию» *c-moll* Иоганна Себастьяна Баха (1930). Параллельно с работой над клавирами композиторов XVI-XVII веков в творчестве Респиги появился ряд оригинальных сочинений, отражающих его восприятие музыки Возрождения и Барокко, в том числе: «Концерт в старинном стиле для скрипки с оркестром» (1908), «Концерт в миксолидийском ладу» для фортепиано с оркестром (1924), «Триптих Боттичелли» (1927), сюита для малого оркестра на темы композиторов XVI-XVII веков «Птицы» (1927), «Метаморфозы в XII модуле» (тема с вариациями, 1930).

В особой степени хочется выделить сочинения Респиги, связанные с рецепцией католической традиции, среди которых «Три прелюдии на григорианские мелодии» (1921), «Григорианский концерт» для скрипки с оркестром (1922), «Миксолидийский концерт» для фортепиано с оркестром (1925), и упомянутый выше цикл – четыре симфонических впечатления «Церковные витражи» (1926).

Первые три части «Церковных витражей» являются оркестровым переложением фортепианного сочинения Респиги «Три прелюдии на григорианские мелодии» (1921). К тому же композитором была дописана четвертая – заключительная часть симфонического цикла. Программа сочинения создавалась совместно с Гуасталла. Их творческий дуэт был очень плодотворным. Гуасталла стал автором либретто пяти из девяти опер композитора: «Бельфагор» (1923), «Затонувший колокол» (1927), «Мария Египетская» (1932), «Пламя» (1934), «Лукреция» (1937)⁵.

Композитор и либреттист создали концепцию нового сочинения, предпослали циклу в целом и каждой из частей названия и программные комментарии, содержащие цитаты богословских текстов (ниже приведены комментарии представленные в партитуре):

«Бегство в Египет» – «...маленький караван пробирается через пустыню звездной ночью, неся Сокровище мира» (*Евангелие от Матфея*) глава 2, стих 14).

«Святой Архангел Михаил» – «И великая битва произошла на небесах; Михаил и его ангелы сражались против дракона, а дракон и его ангелы сопротивлялись. Но они не победили, и для них

больше не было места на Небесах» (*Откровения святого Иоанна Богослова*)⁶, глава 12, стих 7-8).

«Заутреня Святой Клары» – «Но Иисус Христос, ее жених, не желая оставлять ее в таком безутешном состоянии, приказал ангелам чудесным образом перенести ее в церковь Святого Франциска, чтобы она присутствовала на службе заутрени...» (*Цветочки Святого Франциска Ассизского*), глава 34).

«Святой Григорий Великий»: «Ecce Pontifex Maximus! Благослови Господи! Воспоем славу Богу! Аллилуйя!»⁷.

Опираясь на воспоминания либреттиста, Уэбб писал: «оригинальные пьесы не имели внемузыкальных отсылок, но, чтобы придать четырем частям ощущение единства и сделать пьесу привлекательной для широкой публики, Гуасталла и Респиги пришла идея сделать название произведения более ассоциативным» [5, с.143]. Гуасталла упоминал о процессе работы с композитором над поиском сюжетов к каждой части симфонического произведения следующее: «Найдя название “Церковные витражи”, нам оставалось решить... к каким святым мы должны обратиться. Респиги терпеливо играл на пианино снова и снова (мы находились в Палаццо Боргезе): я сидел рядом с Маэстро, слушал и ломал голову. Какой смысл мы должны вложить в эту музыку? Что мы должны нарисовать в четырех окнах? Первая часть – медленно и нежно; она напоминает движение каравана... что это может быть? Караван в звездную ночь... И мы окрестили её: “Бегство в Египет”. Вторая часть — это сплошное столкновение оружия, и мои мысли обращаются к великой битве на небесах против мятежных ангелов: “Святой Архангел Михаил”. Последняя часть тоже торжественна и величава, и поскольку мы находимся в царстве григорианского пения, кажется естественным – то есть законным – изобразить Святого Григория Великого в окне. Труднее было интерпретировать третью часть, в которой я услышал что-то мистическое, искреннее, напоминающее о монастыре: серебристый колокольчик зовет группу монахинь, одетых в черно-белое, как ласточки. Нужна была смиренная святая: я думаю о Святой Урсуле, Святой Барбаре, Святой Чечилии. Но всё не то! И наконец, после нескольких дней нерешительности в обители “Блаженных Дев”, я вижу свет... Святую Клару! Почему я сразу не подумал о Святой Кларе, о “Цветочках Святого Франциска”, этот чудесный и такой трогательный эпизод из главы 34?» [5, с.144-145].

В этой цитате содержится ответ на вопрос о жанровом определении цикла *симфонические впечатления*, термин возник, скорее всего, как впечатление Респиги и Гуасталла при прослушивании фортепианной версии сочинения.

⁵ Опера завершена после смерти композитора в 1936 году его женой Эльзой Респиги.

⁶ Уэбб отметил, что «В партитуре библейская цитата ошибочно приписывается святому Матфею, тогда как на самом деле она взята из Откровений святого Иоанна Богослова» [5, с.142].

⁷ В этом программном комментарии не указано, откуда взят текст. Скорее всего, этот эпитаф придумали Респиги и Гуасталла, когда определили тематику заключительного номера цикла.

В «Церковных витражах» соединяются разные элементы католической традиции. С одной стороны, это архитектурные образы церковных витражей, которые отражены в названии цикла. С другой стороны, христианские тексты, процитированные в программных комментариях. Избранные фрагменты текстов в свою очередь отсылают к библейским сюжетам и образам различных святых (Иисус Христос, Дева Мария, Святой Архангел Михаил, Святые Клара, Франциск Ассизский и Григорий Великий).

Связь с католическим наследием проявляется и на уровне музыкального замысла. Респиги использует масштабную автоцитату своих фортепианных прелюдий на григорианские мелодии. Он оркестровал «Три прелюдии на григорианские мелодии», но ввел небольшие изменения, которые затронули вторую часть симфонических впечатлений. В номере «Святой Архангел Михаил» была использована тональность *d-moll* по сравнению с оригиналом в прелюдии №2 *cis-moll* (внутритональная логика осталась неизменной). Часть структурно расширилась, а именно дополнилась оркестровым вступлением. Без структурных изменений были оркестрованы прелюдии №1 (простая трёхчастная с

динамизированной репризой) и №3 (простая трёхчастная с интональной динамизированной репризой и кодой).

В нотном тексте удалось идентифицировать две цитаты григорианских хоралов, которые использовал композитор в своём цикле. Респиги процитировал фрагмент известной католической секвенции «Dies irae» во второй части «Витражей», в которой описывается момент сражения Святого Архангела Михаила и ангелов с драконом. Элемент «Dies irae» проводится несколько раз: в первом разделе формы – в партии валторн, труб и тромбонов в кульминации на *ff*, в среднем разделе формы – в партии валторн на *ff*. Хочется отметить, что музыкальный материал композиции буквально соткан из аллюзий малосекундовых интонаций «Dies irae».

В заключительной части цикла «Святой Григорий Великий» Респиги ввёл цитату григорианского хорала «Gloria» из средневековой «Мессы ангелов» («Missa de Angelis»), создание которой исследователи относят к IX веку. Респиги цитирует наиболее продолжительный фрагмент цитаты – пять первых строк хорала «Gloria»: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus-bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. (перевод: Слава в вышних Богу и на земле мир людям доброй воли. Хвалим Тебя. Благословляем Тебя, Почитаем Тебя).

Пример 1.

«Kyriale», Missa VIII de Angelis, «Gloria».

v. **G**

Ló-ri- a in excél-sis De- o. Et in terra pax ho-mí-
nibus bonæ voluntá-tis. Laudá- mus te. Be-ne-dí-ci- mus te. Ado-rá- mus te.

Композитор прибегнул к некоторым ладовым и мелодическим трансформациям первоисточника. Оригинал хорала записан в 5 ладу *f* лидийский. Респиги проводит тему в тональности *C-dur* в октавном удвоении. Он использовал размер 4/4, таким образом мелодия хорала «вписана» в новые для нее условия метроритма. Респиги использовал четвертные длительности для музыкального материала начала условной хоральной строки и более крупные

длительности (целые, половинные) в окончании строк с целью придать значимость подразумеваемым ключевым лексемам хорала (Deo - Бог; voluntatis - воля). Музыкальная фраза может начинаться с сильной или слабой доли, что допускается при отсутствии вокальной партии. В свою очередь, гармонизация хорала задает тон преобладания плагальных оборотов, что ассоциативно отсылает к традиции музыки эпохи романтизма.

«Церковные витражи», «Святой Григорий Великий», цитата «Gloria» из «Missa de Angelis»,
Solenne ♩ = 72 85

Для музыкальной драматургии всего цикла эта цитата имеет огромное значение, так как мелодия «Gloria» проводится в партии органа, инструмента, неразрывно связанного с образом католической церкви. Композитор ввёл цитату в кульминационный момент формы (ремарка *Solenne* - торжественно). Респиги подчеркивает этот эпизод созданием контраста между резким отключением, звучавшего *tutti* оркестра, и неожиданным вступлением соло органа на *ff* в сопровождении тремоло большого барабана.

В первой и третьей частях цикла цитаты григорианских хоралов не обнаруживаются, но характер развертывания мелодий (волнообразно-поступенное движение мелодической линии, ходы на терцию с заполнением), использование церковных ладов (1 ч. – *d* фригийский, 3 ч. – *cis* фригийский) характерны для григорианских хоралов.

Рецепция католических образов в «Церковных витражах» проявилась многослойно: через архитектурные символы (собор, витражи), литературные источники, григорианский хорал и типовые приемы развития мелодических структур, характерных для григорианской традиции. «Церковные витражи»

являются примером, подтверждающим идею Богоявленского о том, что религиозно-философская тематика занимала в творчестве Респиги заметное место, наряду с «Григорианским концертом», «Доррийским квартетом» и «Миксолидийском концерте».

Список литературы

1. Богоявленский, С. Н. Итальянская музыка первой половины XX века: очерки. – Л.: Музыка, 1986. – 143 с.
2. Григорианский хорал: учебное пособие / Т. С. Кюрегян, Ю. В. Москва, Ю. Н. Холопов ; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Каф. теории музыки. – Москва : Московская консерватория, 2008. – 259 с.
3. Three piano preludes on Gregorian melodies for solo piano. – Florida : Masters music publications, Inc, 1973 – 18 p.
4. Vetrare di chiesa. 4 Impressioni per orchestra. – Milano : Ricordi, 1970, – 99 p.
5. Webb, M. Ottorino Respighi: His life and times. – Troubador Publishing, 2019. – 280 p.